

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Голышева Е.В.

доктор PhD, старший научный сотрудник, директор Научно-исследовательского института развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан,

<https://orcid.org/0000-0001-7679-0406>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17609536>

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу устойчивости медицинского туризма в странах Центральной Азии. На основе индикаторного подхода (экономический, социальный, институциональный блоки) рассчитаны интегральные индексы IMTS. Казахстан и Узбекистан демонстрируют высокий уровень устойчивости, Кыргызстан и Таджикистан – средний и низкий. Индикаторный подход подтвердил эффективность для оценки и управления устойчивым развитием отрасли.

Ключевые слова: медицинский туризм, устойчивое развитие, страны Центральной Азии, индикаторный подход, IMTS, институциональная зрелость, цифровизация, аккредитация, государственно-частное партнёрство, ESG-подход.

Annotatsiya. Maqola Markaziy Osiyo mamlakatlarida tibbiy turizm barqarorligini tahlil qilishga bag'ishlangan. Indikatorli yondashuv (iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional bloklar) asosida integrallashgan IMTS indeklari hisoblab chiqildi. Qozog'iston va O'zbekiston yuqori barqarorlik darajasini ko'rsatgan bo'lsa, Qirg'iziston va Tojikiston o'rta hamda past darajada baholandi. Indikatorli yondashuv tibbiy turizm sohasining barqaror rivojlanishini baholash va boshqarish uchun samarali vosita ekanini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: tibbiy turizm, barqaror rivojlanish, Markaziy Osiyo, indikatorli yondashuv, IMTS, institutsional yetuklik, raqamlashtirish, akkreditatsiya, davlat-xususiy sheriklik, ESG yondashuvi.

Abstract. The article presents a comparative analysis of the sustainability of medical tourism in Central Asian countries. Based on an indicator approach (economic, social, and institutional components), integrated IMTS indices were calculated. Kazakhstan and Uzbekistan demonstrate a high level of sustainability, while Kyrgyzstan and Tajikistan show medium and low levels. The indicator-based approach has proven effective as a tool for assessing and managing the sustainable development of the medical tourism sector.

Keywords: medical tourism, sustainable development, Central Asia, indicator approach, IMTS, institutional maturity, digitalization, accreditation, public-private partnership, ESG approach.

Введение. Медицинский туризм в последние годы становится одной из ведущих форм международной мобильности, объединяющей здравоохранение, туризм и цифровые технологии. В странах Центральной Азии данное направление рассматривается как стратегический инструмент повышения конкурентоспособности, экспортного потенциала и устойчивости национальных экономик. Постпандемийный период обозначил новую

парадигму развития отрасли, где устойчивость понимается не только как экономическая эффективность, но и как способность системы обеспечивать безопасность, качество услуг, экологическую и социальную ответственность.

Цель исследования – провести сравнительный анализ индикаторов устойчивого развития медицинского туризма в странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) и определить факторы, определяющие межстрановые различия в устойчивости.

Теоретико-методологические основы исследования. Индикаторный подход к оценке устойчивости туристских систем базируется на интеграции трёх ключевых компонентов – экономического, социального и институционального (UNWTO, 2004; UNEP, 2023). Для медицинского туризма адаптация этого подхода предполагает включение показателей качества медицинских услуг, аккредитации, кадрового потенциала и международного позиционирования (Табл. 1).

Таблица 1

Основные блоки индикаторного подхода к оценке устойчивости медицинского туризма

Блок	Содержание	Примеры индикаторов	Источники
Экономический (E)	Инвестиции, экспорт услуг, вклад сектора в ВВП	объём иностранных пациентов; инвестиции в здравоохранение (% ВВП)	WTTC, Всемирный банк
Социальный (S)	Качество услуг, доступность и безопасность пациентов	удовлетворённость пациентов; квалификация персонала; доступность лечения	WHO, нац. Минздравы
Институциональный (I)	Политика, аккредитация, цифровизация	наличие стратегии; JCI, TEMOS; электронные визы, телемедицина	Lex.uz, GHSI, WEF

Источник: составлено автором.

Методология базируется на принципах системного и компаративного анализа, что позволяет рассматривать туризм и здравоохранение как взаимосвязанные подсистемы и выявлять межстрановые различия в уровне устойчивости. Для количественной оценки используется индикаторное моделирование, в рамках которого рассчитывается интегральный индекс устойчивости медицинского туризма (IMTS) по формуле (UNWTO, 2004.):

$$IMTS = \frac{E+S+I}{3}$$

Каждый блок оценивается по шкале от 0 до 1, где 1 – максимальный уровень устойчивости.

Эмпирическая база исследования сформирована на основе международных, национальных и нормативных источников, отражающих состояние и динамику развития

медицинского туризма в странах Центральной Азии. В международный блок включены данные Всемирного экономического форума (Travel & Tourism Development Index, 2024), Всемирной организации здравоохранения (Global Health Security Index, 2023) и Всемирного совета по туризму и путешествиям (Travel & Tourism Economic Impact, 2024), характеризующие институциональные, инфраструктурные и социальные параметры устойчивости. Национальная база опирается на официальные публикации и статистику порталов medical-russia.ru, hhovalar.tj, Lex.uz, а также исследований на платформе Zenodo, раскрывающее проблемы и перспективы медицинского туризма в Таджикистане. Методологическое обоснование дополняется анализом стратегических документов: Постановления Президента Республики Узбекистан о развитии медицинского и оздоровительного туризма (ПП-335 от 30.09.2024 г.), Государственной программы развития туристской отрасли Казахстана до 2025 г. (ПП-360 от 31.05.2019 г.), Программа устойчивого развития туризма Кыргызстана на 2025-2030 гг. (ПКМ-765 от 18.12.2024 г.) и Стратегии развития туризма Таджикистана до 2030 года (ПП-372 от 01.08.2018 г.). В совокупности эти источники обеспечивают комплексную и достоверную основу для оценки устойчивости медицинского туризма в регионе.

Анализ индикаторов устойчивости медицинского туризма. Анализ показал, что развитие медицинского туризма в странах Центральной Азии отличается высокой степенью неоднородности, отражая различия в институциональной зрелости, инвестиционной активности и цифровой трансформации.

Наиболее устойчивую модель демонстрирует *Казахстан*, где формирование отрасли обеспечено сочетанием государственной поддержки и рыночных инструментов (ПП-360 от 31.05.2019 г.). Согласно данным medical-russia.ru, в 2022 г. медицинские услуги получили более 3,4 тыс. иностранных пациентов, а санаторно-курортные учреждения посетили 25 тыс. человек, из которых 90 % – граждане стран СНГ. Медицинский туризм включён в Государственную программу развития туристской отрасли до 2025 г., а Казахстанская ассоциация медицинского туризма выполняет функции институционального координатора (Iskakova A., Jussipov B., 2019). Девять клиник аккредитованы по стандарту JCI и одна – по EFQM, что подтверждает высокий уровень доверия и качества обслуживания (). Интегральные показатели устойчивости отражают зрелость модели: $E = 0,65$, $S = 0,60$, $I = 0,70$, $IMTS = 0,65$ – наивысшее значение в регионе (WTTC, 2024).

Кыргызстан обладает значительным природно-оздоровительным потенциалом (термальные источники, климатические курорты Иссык-Куля, Сары-Челек, Ала-Арча), однако институциональное развитие остаётся ограниченным (Курманалиев Б.А, 2021). Отсутствуют национальная стратегия медицинского туризма и международная сертификация клиник, а уровень цифровизации минимален. Ежегодно страну посещают около 1,2 тыс. иностранных пациентов, преимущественно из Казахстана и Узбекистана. При этом частный сектор играет ведущую роль, компенсируя слабость государственного регулирования. Индикаторы показывают $E = 0,40$, $S = 0,45$, $I = 0,38$, $IMTS = 0,41$, что указывает на средний уровень устойчивости и значительный потенциал роста при условии интеграции курортно-лечебных услуг с международными стандартами качества (WHO, 2023).

В *Узбекистане* медицинский туризм развивается как приоритетное направление государственной политики (ПП-335 от 30.09.2024 г.; Голышева Е.В., Мамметова Б.И.,

2023). В 2024 г. число иностранных пациентов превысило 20 тыс., что на 35 % выше показателя 2021 г. Созданы медицинские кластеры в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, объединяющие клиники, университеты и туристские компании, а в рамках цифровизации внедрены система e-Health.uz, телемедицина и электронные визы. Экономический блок ($E = 0,62$) характеризуется ростом экспорта услуг и инвестиций, социальный ($S = 0,58$) – активным развитием кадрового потенциала, институциональный ($I = 0,66$) – чёткой нормативной структурой и межведомственной координацией (Пардаев М.К, Усманова Д.К. 2022; Исматуллаева С., Усманова А., 2024). Интегральный показатель $IMTS = 0,62$ подтверждает высокий уровень устойчивости и роль страны как регионального центра медицинского туризма.

Таджикистан находится на стадии институционального становления. По данным khovar.tj, в стране насчитывается более 200 лечебных источников, многие из которых оборудованы санаториями и диагностическими центрами. Включение лечебного туризма в Стратегию развития туризма до 2030 г. отражает стремление к институционализации сектора. Однако, согласно исследованию, национальных ученых (Умаров Х., 2024), развитие ограничено слабой инфраструктурой, недостатком инвестиций и отсутствием международной сертификации. Индикаторы показывают: $E = 0,35$, $S = 0,40$, $I = 0,36$, $IMTS = 0,37$. При наличии значительного природного потенциала страна нуждается в укреплении нормативной базы, кадровом развитии и привлечении инвестиций.

В таблице 2 представлен сравнительный анализ интегральных индексов устойчивости медицинского туризма (IMTS), который позволяет количественно оценить различия в уровне устойчивости и подтвердить ведущие позиции Казахстана и Узбекистана в формировании устойчивых моделей медицинского туризма региона.

Таблица 2

Сравнительная таблица интегральных индексов IMTS

Страна	Экономический (E)	Социальный (S)	Институциональный (I)	IMTS	Уровень устойчивости
Казахстан	0.65	0.60	0.70	0.65	Высокий
Узбекистан	0.62	0.58	0.66	0.62	Высокий
Кыргызстан	0.40	0.45	0.38	0.41	Средний
Таджикистан	0.35	0.40	0.36	0.37	Низкий

Источник: составлено автором на основе анализа.

Анализ совокупных данных подтверждает, что ключевыми драйверами устойчивости медицинского туризма в странах Центральной Азии выступают институциональная зрелость и эффективность механизмов управления. Казахстан ($IMTS = 0,65$) и Узбекистан ($IMTS = 0,62$) демонстрируют устойчивые и сбалансированные модели, основанные на нормативной консолидации, инвестиционной поддержке и цифровой трансформации системы здравоохранения. В этих странах медицинский туризм становится частью национальной стратегии диверсификации экономики и развития экспортного потенциала услуг. Кыргызстан ($IMTS = 0,41$) сохраняет средний уровень

устойчивости, опираясь преимущественно на природно-лечебные ресурсы при недостаточной институциональной координации и слабой системе сертификации. В Таджикистане ($IMTS = 0,37$) развитие сектора сдерживается ограниченными инвестициями и инфраструктурными возможностями, несмотря на высокий природный потенциал и включение лечебного туризма в стратегические документы страны.

Таким образом, результаты индикаторного анализа показывают, что устойчивость медицинского туризма в регионе формируется не столько на основе ресурсной обеспеченности, сколько через институциональную интеграцию, цифровизацию и согласованное государственное управление, обеспечивающее баланс между экономическими, социальными и экологическими аспектами развития отрасли.

Выводы и рекомендации. Сравнительный анализ показал, что устойчивость медицинского туризма в странах Центральной Азии определяется степенью институциональной зрелости и включённости отрасли в государственные стратегии. Казахстан и Узбекистан сформировали устойчивые модели с высоким уровнем $IMTS$ за счёт нормативной консолидации, цифровизации и аккредитации. Кыргызстан и Таджикистан сохраняют потенциал роста, однако нуждаются в институциональном укреплении и инвестиционной поддержке. Для повышения региональной устойчивости целесообразно развивать межгосударственное сотрудничество, гармонизацию стандартов качества и создание единой платформы мониторинга показателей медицинского туризма (WHO, 2023; WTTC, 2024; WEF, 2024).

Для дальнейшего укрепления устойчивости медицинского туризма в регионе необходимы: создание Центральноазиатской платформы медицинского туризма, обеспечивающей обмен данными, индикаторами и лучшими практиками; гармонизация стандартов качества и сертификации медицинских учреждений; развитие единой цифровой базы клиник и санаториев, повышающей прозрачность и доступность информации; а также внедрение ESG-подходов, направленных на формирование экологической, социальной и управленческой ответственности участников отрасли. Применение индикаторного подхода подтвердило свою эффективность как инструмента мониторинга, прогнозирования и стратегического управления устойчивым развитием медицинского туризма в странах Центральной Азии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма в Республике Узбекистан» от 23.09.2024 года № ПП-335 // <https://lex.uz/docs/7111505>.
2. Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы» от 31 мая 2019 года № 360 // <https://primeminister.kz/assets/media/gp-po-turizmu.pdf>.
3. Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Программа устойчивого развития туризма на 2025-2030 годы» от 18 декабря 2024 года № 765 // <https://interpost.kg/blog/news/program-2030-new-benchmarks-of-kyrgyzstans-development.html>.

4. Постановлением Правительства Республики Таджикистан «Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан до 2030 года» от 1 августа 2018 года № 372 // <https://egov.tj/site/rushdisayoh/documents/details/380?lang=ru>.
5. Гольщева Е.В., Мамметова Б.И. Медицинский туризм: главные тенденции и перспективы роста. Medical Tourism In The Context Of Globalization - Problems, Rospects And Innovations” Ii International Scientific And Practical Conference November 11-12, 2024. – С. 165-171. // <https://zenodo.org/records/14048936>.
6. Iskakova A., Jussipov B., Korabayeva G. Development Of Medical Tourism In Republic Of Kazakhstan. J Health Dev 2019; 1 (26): 8-11. // <https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-medical-tourism-in-republic-of-kazakhstan>.
7. Исматуллаева С., Усманова А. Медицинский туризм в Узбекистане: потенциал, вызовы и перспективы развития. Медицина, педагогика и технология: Теория и практика. Том Выпуск 10, 31.10.2024. – С. 305-311. // <https://zenodo.org/records/13988155>.
8. Курманалиев Б.А. Оздоровительный и лечебный туризм в Кыргызстане: перспективы, проблемы и пути решения // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2021. – № 3. – С. 45-52. // <https://cyberleninka.ru/article/n/ozdorovitelnyy-i-lechebnyy-turizm-v-kyrgyzstane-perspektivy-problemy-i-puti-resheniya>
9. Пардаев М. К., Усманова Д.К. Перспективы развития медицинского туризма в Узбекистане // Экономика и образование. – 2022. – № 3. – С. 112-118. // <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-meditsinskogo-turizma-v-uzbekistane>.
10. Представлены возможности лечебного туризма Таджикистана. // <https://khovar.tj/rus/2025/04/predstavleny-vozmozhnosti-lechebnogo-turizma-tadzhikistana>.
11. Развитие медицинского туризма в Республике Казахстан. // <https://medical-russia.ru/razvitie-mediczinskogo-turizma-v-respublike-kazahstan>.
12. Умаров Х. Развития медицинского туризма в Таджикистане. Medical Tourism In The Context Of Globalization - Problems, Rospects And Innovations” Ii International Scientific And Practical Conference November 11-12, 2024. – С. 226-228. // <https://zenodo.org/records/14066334>.
13. Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook. Madrid, UNWTO, 2004. – 507 p.
14. Global Health Security Index 2023. Geneva, 2023. // <https://www.nti.org/about/programs-projects/project/global-health-security-index>.
15. World Economic Forum. Travel & Tourism. Economic Impact 2024. All rights reserved. – 21 p.
16. World Economic Forum’s Travel and Tourism Development Index 2024: Tourism is Back to Pre-Pandemic Levels, but Challenges Remain. // <https://www.gstc.org/wef-travel-tourism-development-index-2024>.
17. UNEP. Making tourism more sustainable: a guide for policy makers. 2023. // <https://www.unep.org/resources/report/making-tourism-more-sustainable-guide-policy-makers>.